

ARAL-KASPIY ARALIĞI KÓSHPELILERDİN İZERTLENIWI TARIYXINAN

Atamuratov Ilham Mambetxalievich

Berdaq atındađı QMU Magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988678>

Annotaciya: Bul maqalada Aral-Kaspiy aralıđı kóshpelilerdın izertleniw tariyxı haqqında sóz etildi. Temađa baylanıslı ilimiy dereklerge analiz berildi.

Gilt sózler. Skifler, Naxshi Rustem jazıwları, Sak – tigraxauda, Sak – tiay – tara – darayya, Sak – xaumavarqalar.

Evraziyanın tođaylı hám shól zonalarında e.b. I mıńınshı jılları kóshpeli qáwimler jasadı. Bul qáwimlerin kóshilik bolegin sak – massagetler dep atadı.

Bul qádingi xalıqlar haqqında hár – turli pikirler bar. Orta Aziyadađı xalıqlar ertedeđi skifler máselesi menen baylanıslı.

Greklar Orta Aziya xalıqları haqqında jazıp, olardı kóshpeliler dep atap «Skifler» dep at qoyđan.

Bizin eramızdan buringi I – ásirde jasađan Strabon hám II – ásirde jasađan Arrian skiflerdın negizgi qáwimleri de, daxlardı ataydı. Olardıń qonısları Kaspiy teniziniń artında bolıp, olardan da shıđista massaget hám saklar jasađan.

Qádingi Axamaniylerdın sına jazıwlarında persiyalılar Orta Aziyanın b.e.sh. V –IV –asirlerde xalıqların «Saklar» dep ataydı. Dari I kebirinde, Persopol janındađı Naxshi Rustem jazıwlarında ush sak xalıqları atap otılgen. 1 - «Sak – tigraxauda». Bular Sırdaryanın artında ShaSh (Tashkent) aymađındađı, Qırđızistan dalalarında, Tuslik Qazaqstanda jasađan. Olar úshmuyeshli qalpaq kiygen; 2-«Sak – tiay – tara – darayya» - teńiz arjađındađı yaki «darya arjađındađı» saklar. Olarda massaget ataması ushıraspaydı; 3-«Sak – xaumavarqalar» - olar Parkan (Fergana) da jasađan hám malaqay, ton kiygen.

Olardı Geradottın skif – amyurğiyalıqlarđa da jatqaradı. Yađnıy basqa bir grek avtorı Ktesiy Gnedskiydın «Omarga pachalıđı skifları» dep atađan.

Kaspiy - Aral boyında «Noster» tilles (indo Evropa hám Altay – ural) qawimlerin óz – ara etnomádeniyatı, aralasıwı, rawajlanıwı óz aldına bólek lokal civilizaciyası bolđan, soń «izsiz» jok bolđanı málim.

Solay etip sak – massagetler haqqında tariyx iliminde úlken tartıslar bar. Biraq arxeologiyalıq izzertlewler sak – massaget qáwimleriniń jaylasqan territoriyalıq aymaqların kartađa tusirip anıqlađan.

Saklar Orta Aziyadađı siyasiy waqiyalarga da qatnasqan. Biziń eramızdan buringı VIII- ásirde saklar hám baktriyalılar midiyalıqlarđa áskeriy járdem bergen. Bul haqqında Gerodot hám Efor jazadı. Sońınan bizińn eramızdan buringı VII- ásirde Orta Aziya xalıqları Assuriya menen birigip Midiyađa qarsı gúresken.

Bul erte dawir kóshpelileri arxeologiyalıq izzertlewler boyınsha Kaspiy – Aral boylarında, Qubla Aral jerlerinde jaylasqan, kóship – qonıp júrgen. Bul haqqında S.P.Tolstov bassılıđındađı Xorezm arxeologiyalıq ekspediciyası izzertlewleri XX-ásirdin 50-60- jıllari da izzertlewler nátiyjesinde materiallar topladı edi.

B.e.sh. VI-V ásirlerde Axamaniy pachaları Qubla Aral boyı, Jańa dárya, Quwandárya, Inkardárya jađalarında otırıqshı hám yarım kóshpeli bolıp turmıs keshirip atırđan kóp sanlı saklardı (massagetlerdi) ózlerine qaratadı. Saklardın húkimdarı (satrapı) Babish-molla I qalasında otırıp basqaradı.

Babish Molla I, Shirik Rabadan 400 km arqada joylasib, bul qorqan qala kop muyeshli turde bolgan. B.e.sh. V asirde salingan ulken Shirik-Rabad (850x600 m) qalasi ishinde sak kosemini maxbarasi joylasqan. Jana darya boyinda Balandi 1, Balandi estelikleri S.P.Tolstovtın pikirinshe massagetlerdin bir toplami apasiaklarqa tiyisli bolgan. Quwandarya boyinda 20 dan aslam saklarqa tiyisli qalalar joylasib, olardin en ulkeni Jetiasar bolip, bularda b.e.sh. 1 mininshi jillardin ortasinda salingan. Bulardan basqa saklardan Tegisken, Uygarak atli qabiristanlari ashilip uyrenildi. Saklardan ulken bir bolimi, otiriqshi bolip diyxanshiliq, sharwashiliq, onermenchilik sawda menen shugillangan. Aral boyi saklari Jayiq Jayiq, Sibir, Orayliq Qazaqstan jerlerinde jasaqan, Saklar menen madeniy etnikaliq baylanislarda bolgan.

B.e.sh. VI-V asirlerde Aral boyi saklarinin, qala, awil elatlari turaq jaylari diywallari qonsi Xorezm, Soqd ellerinde ken tarqalgan, kvadrat turindegi gerbishlerden orilgen. Baktriya gulalshi-onermenchilerini islegen buyimlarinin saklar arasında kop ushurasiwina qaraqanda bul eki xalqlar arasında mudami madeniy baylanista bolganin derek beredi.

Uygarak atı menen atalgan tobeshik qoyimshiliq Sirdarya welayati delatasi shegarasi ham Qizilqum saxrasında joylasqan. Onin biyikligi 20 m aspaydi ham de shigis tarepi tik jar, al arqa ham batıs tarepi dogerektegi tegislikke tutasadi.

2 km ge sozilgan qoyimshiliq Sirdaryanın ayyemgi tarmaginin biri bolgan Inkardaryaqa qaray tobenin qubla shetin iyelegen. Onda seksenge shamalas ush gruppaga Shigis, Orayliq ham batıs bolgan qorqan tobe bar. Tobelerdin formasi yarım-sfermalıq, bir qansha toligıraq biyikligi 0,3 ten 2,0 m ge deyin, diametr – 10 nan 40 m ge deyin jetedi.

Tobelerdin joqarqi tarepleri Qizil karbonat renli bolip tabilgan, ayırım jerlerge kishi osimlikler osken. Orta boliminde qum menen toltirilganı aniq korinedi.

References:

1. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М,1948. С.249-254.
2. Толстов С.П. Древний Хорезм.-1948
3. Жданко.Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков.М-Л., 1950.